

A importância da
**Educação
ambiental**

Núcleo de Pesquisa em Sistemas Agrícolas ¹

NUPSA

Edição

Natan Martinho Lopes Leite

Roberta Freitas Dupont de Albuquerque

Coordenação do projeto

César Luis Siqueira Junior

Sumário:

Página 2: por que devemos cuidar do planeta?

Página 3: sustentabilidade

Página 4: desafios e soluções

Página 5: biodiversidade

Página 6: caça palavra da biodiversidade

Página 7: atividade 2

Página 8 : você sabia?

Página 10: atividade 3

Página 11: você sabia?

Páginas 12 e 13 : vamos falar de água?

Página 14: redes sociais NUPSA

Por que devemos cuidar do planeta?

Cuidar do planeta é cuidar da nossa casa!

Tudo o que fazemos com a Terra gera consequências para nós que moramos aqui

A **educação ambiental** tem o papel de mostrar como podemos ser melhores para o planeta

O NUPSA convida você e seus amiguinhos para descobrir o que podemos preservar no nosso planeta.

Sustentabilidade

Você já ouviu falar dessa palavra?

O que significa ser sustentável?

É usar os **recursos** que temos hoje sem prejudicar as futuras gerações

↳ **recursos:** tudo aquilo que usamos, como a água, as florestas, o solo, os minerais.

Incentivar ações mais conscientes é essencial para garantir que esses elementos permaneçam na natureza

Então, essa palavra foi criada para que a gente pense nas nossas necessidades sem afetar as necessidades futuras

Desafios atuais :

Mudanças climáticas: aumento da temperatura, secas.

Desmatamento: ameaças a ecossistemas e espécies que trazem a perda da biodiversidade

Desperdício de recursos: Uso excessivo da água, energia, solo, minerais, animais

Ações sustentáveis:

↳ Usar mais energias renováveis (eólica - gerada pelo vento - , solar.)

↳ Reciclar materiais

↳ Educação ambiental para influenciar e ensinar o cidadãos

BIODIVERSIDADE

Você sabe o que é biodiversidade?

↳ É a variedade de formas de vida que existem no mundo, incluindo os diversos animais, plantas e ecossistemas

O Brasil é o país com mais diversidade biológica do mundo!

Infelizmente muito dos nossos animais e vegetais sofrem com o risco que deixarem de existir.

Isso tem acontecido principalmente pelas ações de nós humanos, como a caça e a destruição dos lugares que esses animais vivem.

Com a educação ambiental podemos aos poucos construir um futuro com um pensamento mais inteligente com o meio ambiente.

Essa mudança começa em você e em cada um de nós!

CAÇA-PALAVRAS

O	N	Ç	A	C	A	O			
M	A	C	A	C	O	O	F	L	
F	L	O	R	A	B	E	L	H	A
C	A	U	E	H	A	C	H	A	O
F	L	O	A	R	B	E	L	H	A
T	U	C	A	N	O	P	U	C	N
U	E	B	L	O	O	R	A	P	O
T	U	C	A	N	O	N	O		

Vamos descobrir um elemento importante para preservar na natureza!

START

ATIVIDADE 2: complete a palavra

F L E S

T

Opções de letra:

i - b - o - d - c - r - a - s

Siga para a próxima página após descobrir a resposta!

Você sabia?

As FLORESTAS desempenham papéis importantes, como:

1 recolhe gás carbônico da atmosfera e libera oxigênio para respirarmos

2 cobre grande parte da Terra e abriga 80% da biodiversidade

3 fornecem alimento para muitas comunidades

4 participam de regulação do clima

5 protege o solo da erosão

↳ esse processo gera desgaste do solo, principalmente pela ação da chuva

↳ as folhas impedem o impacto da chuva nos solos e depois essa água vai para os lençóis freáticos

<https://www.wribrasil.org.br/noticias/florestas-proximas-ou-distantes-podem-protoger-agua-para-cidades>

Vamos descobrir um elemento importante para preservar na natureza!

ATIVIDADE 3: certe a palavra

7 letras

4 vogais

3 consoantes

Siga para a próxima página após descobrir a resposta!

Você sabia?

Os OCEANOS têm funções essenciais, como:

1 fornecem a maior parte do oxigênio que respiramos

↳ feito principalmente por algas

2 regulam a temperatura

3 parte importante do ciclo da água

Fonte: <https://realizeeducacao.com.br/blog/o-ciclo-da-agua/>

4 abriga uma grande quantidade da vida animal

E por falar em oceano...

Vamos falar de ÁGUA?💧

A água é um recurso renovável essencial para a vida animal e também humana, podendo manter a umidade da atmosfera, gerar energia através das hidrelétricas, abastecer os lençóis freáticos.

Além disso, a maior parte do nosso corpo é composto por água!

Fonte: <https://www.coladaweb.com/biologia/ecologia/tudo-sobre-a-agua>

Na natureza, ela se apresenta de forma gasosa (como em vapor d'água), de forma sólida (nas geleiras) e em forma líquida (em rios)

Nos rios, mares e lagos a água está constantemente evaporando, levando água para a atmosfera, que posteriormente vai precipitar, ou seja, gerar chuva.

Infelizmente, cada vez mais eles são poluídos com lixo, despejo de esgoto entre outros e nossa água perde a qualidade, prejudicando animais presentes nos ambientes aquáticos e todos os demais organismos que dependem de água, como nós humanos.

Observe a quantidade de lixo na água

Isso afeta a diversidade animal presente nesse ambiente aquático

Precisamos pensar em um consumo consciente da água e do lixo que acaba indo para os mares

NUPSA NAS REDES SOCIAIS

NOS SIGA NA REDE SOCIAL !

← **nupsa_unirio** ⋮

 NuPSA - UNIRIO

113 posts 369 seguidores 103 seguindo

Educação
Núcleo de Pesquisa em Sistemas Agrícolas
Coordenado pelo Professor
[@cesarluissiqueirajunior](#)
linktr.ee/NuPSA_UNIRIO

Seguir... Mensagem Contato +

Agroecologia para todos

NUPSA na escola

Educação ambiental,
Sustentabilidade e Saúde